

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 4(110). С. 66-77.
Scientific Journal "Manager". 2025;(4/110):66-77.

Экономика и управление регионами, отраслями и межотраслевыми комплексами

Научная статья
УДК 205.6-004.332
<https://doi.org/>

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ АДАПТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ К ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПОДХОДЫ

Ирина Алексеевна Сичкар

Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия,
arina0770@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0009-4382-9138>

Аннотация. Рассмотрена проблема управления процессом адаптации для предприятий. Обоснованы основные направления формирования адаптационной политики предприятия. Определено, что ситуационный подход к организации управления процессом адаптации является элементом антикризисного управления, в частности, к организации планирования процесса адаптации, организации его информационного и финансового обеспечения. Для промышленных предприятий доказана целесообразность использования адаптивного управления на основе прецедентов. Российским предприятиям сложно адаптироваться из-за слабо развитых систем сбора и анализа информации. Рассмотрена информационная асимметрия на рынке, которая искажает направление развития предприятий, приводя к повторению неэффективных ситуаций и формированию неэффективных институтов. Для устойчивого развития российских предприятий обоснована необходимость в развитии теории адаптации и разработаны практические рекомендации по корректировке их поведения, учитывая существующие ограничения. В качестве элементов системы управления, которые позволяли бы отражать динамику функционирования предприятий, отображать связи между субъектами и объектами и выступать в качестве прецедентов, предложены и рассмотрены бизнес-процессы. Усовершенствована модель адаптации предприятий к внешней среде.

Ключевые слова: адаптация, внешняя среда, ситуационные факторы, стиль руководства, антикризисный менеджмент, адаптивное управление, прецеденты, бизнес-процессы

Финансирование: исследование выполнено в рамках фундаментальной научно-исследовательской работы «Теоретико-методические подходы к управлению социально-экономическими процессами в условиях экономической нестабильности», регистрационный номер НИОКТР 1023022500030-6.

Для цитирования: Сичкар И. А. Управление процессами адаптации предприятий к внешней среде: современные тенденции и подходы // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 4(110). С. 66-77. <https://doi.org/>

Original article

ADAPTATION PROCESSES MANAGEMENT OF ENTERPRISES TO THE EXTERNAL ENVIRONMENT: CURRENT TRENDS AND APPROACHES

Irina A. Sichkar

Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia,
arina0770@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0009-4382-9138>

Abstract. The problem of adaptation process management for enterprises is considered. The main directions of the company's adaptation policy formation are substantiated. It is determined that the situational approach to the organization of adaptation process management is an element of crisis management, in particular, to the organization of adaptation process planning, organization of its information and financial support. The expediency of using adaptive management based on precedents has been proved for industrial enterprises. It is difficult for Russian enterprises to adapt due to poorly developed information collection and analysis systems. The information asymmetry in the market is considered, which distorts the direction of enterprise development, leading to the recurrence of inefficient situations and the formation of inefficient institutions. For the sustainable development of Russian enterprises, the need for the development of adaptation theory has been substantiated and practical recommendations for correcting their behavior have been developed, taking into account existing limitations. Business processes are proposed and considered as elements of the management system that would reflect the dynamics of the functioning of enterprises, display the connections between subjects and objects and act as precedents. The model of adaptation of enterprises to the external environment has been improved.

Keywords: adaptation, external environment, situational factors, leadership style, crisis management, adaptive management, use cases, business processes

Funding: the study was carried out within the framework of the fundamental research work "Theoretical and methodological approaches to managing socio-economic processes in conditions of economic instability", R&D registration number 1023022500030-6.

For citation: Sichkar I. A. Adaptation processes management of enterprises to the external environment: current trends and approaches // Scientific Journal "Manager". 2025;(4/110):66-77. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

Организационно-экономическая устойчивость промышленных предприятий в условиях рынка прежде всего зависит от того, насколько эффективной является соответствующая система управления – такая система должна обеспечивать быструю реакцию на изменения как внутренней, так и, прежде всего, внешней среды. А это значит, что в такую систему должны быть заложены механизмы адаптивного управления. Такие механизмы достаточно наработаны для управления техническими объектами и системами. Однако перенести их в сферу социально-экономических систем практически невозможно по ряду причин: значительная сложность систем, невозможность формализации описания динамики (поведения) систем такого класса, наличие непрогнозируемых внешних воздействий и тому подобное.

Среди возможных путей решения проблемы эффективного управления социально-экономическими системами – внедрение принципа адаптивного управления такими системами на основе прецедентов с поиском и реализацией соответствующих практических механизмов и инструментария. Это и составляет проблематику данной статьи.

Рыночный тип экономики, который присущ большинству демократических стран современного мира, в том числе и Российской Федерации, обуславливает интенсивную нагрузку на промышленные предприятия. Экономические преобразования, введённые в РФ в связи с развитием рыночных отношений, существенным образом влияют на процесс взаимодействия предприятий с внешней средой. Изменения внешней среды должны быть учтены как при формировании стратегии развития предприятия, так и в его текущей деятельности [1]. Это обуславливает необходимость адаптации предприятия к изменениям, происходящим во внешней среде, путём внесения определённых изменений во внутренние системы и подразделения предприятия с целью обеспечения соответствия их функционирования состоянию внешней среды и, в конечном итоге, обеспечения эффективности деятельности предприятия в целом.

Внесение соответствующих изменений в функционирование внутренних систем и подразделений предприятия должно осуществляться комплексно, в соответствующем порядке, целенаправленно, с использованием системного подхода, требующего определённым образом организованного управления таким процессом. Положительные последствия адаптации могут быть в полной мере реализованы в том случае, когда разработана рациональная система управления внесением изменений в функционирование внутренних систем и подразделений предприятия, которая учитывает особенности структурной организации, обеспечивает органическое сочетание интересов его внутренних систем и подразделений. В связи с этим проблема организации управления процессом адаптации требует своего теоретического обоснования и практического решения.

Проблема адаптации предприятий к изменениям внешней среды не является принципиально новой для российской науки, и отдельные вопросы внесения изменений в деятельность предприятия и в управление им под влиянием изменений во внешней среде уже исследованы в трудах отечественных учёных. Однако проблему адаптации следует рассматривать гораздо шире, для чего необходимо решить ряд вопросов. Так, до настоящего времени отсутствует решение вопроса организации информационного обслуживания процесса адаптации, планирования работ по адаптации и их финансового обеспечения. Использование ситуационного подхода к организации управления процессом адаптации, в частности, к организации планирования процесса адаптации, организации его информационного и финансового обеспечения, обусловили актуальность темы работы и её значение для деятельности предприятий [2].

Цель и задачи исследования

Исследование посвящено обоснованию необходимости адаптации предприятий и разработке эффективных механизмов управления этим процессом. Основная цель – определение сущности и специфики адаптации поведения предприятий в России, включая выявление ключевых факторов, ограничений и направлений.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- проанализировать мотивы, стимулы и цели адаптации, их особенности в нестабильной экономике;
- выявить институциональные факторы, влияющие на адаптацию предприятий в России;
- определить зависимость адаптации от прошлого пути развития предприятия;
- определить приоритетные направления и способы адаптации в современных условиях;
- усовершенствовать модель адаптации предприятий к внешней среде.

Методы исследования

Исследование опирается на работы ведущих отечественных и зарубежных учёных в области адаптации предприятий, теории фирмы, менеджмента, а также институциональной, эволюционной и информационной экономики. В качестве методологии использованы общенаучные методы, такие как анализ, сравнение, классификация и абстрагирование.

Результаты исследования и их обсуждение

Экономическая адаптация действительно является ключевым понятием в области экономической теории и практики. Ряд учёных-экономистов, как зарубежных, так и отечественных, исследовали этот процесс с разных точек зрения, подчёркивая его важность для выживания и развития предприятий в условиях динамичной внешней среды.

История изучения экономической адаптации представлена теориями, рассмотренными в трудах таких учёных, как А. Смит [3, с. 440], Д. Рикардо [4, с. 122], У. Петти [5, с. 41], К. Маркс [6, с. 351, 362] и М. И. Туган-Барановский [7, с. 69-70].

Рассмотрим и проанализируем теории, которые представлены в историческом и современном аспекте. Эволюция понятия «адаптация экономического поведения» предприятия прошла путь от изучения поведения предприятия как изолированной единицы до анализа её зависимости от внешней среды. Адаптация стала пониматься как реакция на изменения в экономике и поиск новых решений возникающих проблем.

Первое направление в исследовании адаптации экономического поведения предприятия представлено классическими и неоклассическими теориями. Здесь адаптация к изменениям цен происходит на основе заданной производственной функции, даже при несовершенной конкуренции.

Второе направление связано с институциональной парадигмой, где адаптация понимается как приспособление к неопределённой внешней среде посредством заключения контрактов с учётом дороговизны и неполноты информации.

Объединение этих двух направлений позволяет анализировать новые аспекты адаптации.

Юридические соглашения снижают риск неуверенности и влияют на формирование стратегий адаптации. В результате систематических связей предприятия устанавливают партнёрские отношения, базирующиеся на взаимном контроле и санкциях за несоблюдение правил. Надёжность является главным инструментом для результативной адаптации.

Формирование определённых условий, в которых деловые связи и отношения предприятия находятся в соответствии с взаимными директивами и критериями партнёра – это является миссией экономического поведения предприятия.

Анализ трудов Адама Смита и Давида Рикардо подчёркивает значимость адаптации бизнеса к рыночным колебаниям. Субъекты хозяйствования могут повысить свою эффективность путём разработки инновационных решений и увеличения производительности.

Такие теории, как теория управления изменениями и теория организационного поведения, позволяют проанализировать, каким образом предприятия способны комплексно внедрять изменения и получать от этих мероприятий экономический эффект. Конкурентные предприятия, как правило, адаптивны к внешней среде, что подтверждает их высокий управленческий и культурный аспекты.

Определённая доля предприятий остаётся функционировать на рынке, что подтверждает их способность к оперативной адаптации, и они имеют намного больше шансов сохранить свою конкурентоспособность. В этот процесс включают производственные нововведения, пересмотр ассортиментного портфеля или стратегии продвижения.

Экономическая адаптация является ключевым процессом для выживания и роста предприятий в условиях динамичной и конкурентной среды. Предприятия, которые активно внедряют инновации, адаптируются к изменениям и проактивно ищут новые пути, легче справляются с кризисами и могут значительно опережать своих конкурентов.

В экономической адаптации важно акцентировать внимание на ряде аспектов.

Устойчивость к кризисам: адаптивные предприятия легче справляются с экономическими кризисами. Например, в условиях пандемии COVID-19 многие субъекты экономической деятельности быстро перестроили свои бизнес-модели и перешли на удалённые технологии, что позволило им сохранить свою деятельность.

Уникальность изменений: современные экономические сложности зачастую не имеют аналогов. Новые вызовы, такие как глобализация, цифровизация и изменения в потребительских предпочтениях, требуют нестандартных решений, что актуализирует поиск и внедрение новых методов адаптации [8, с. 175].

Отсутствие единообразного подхода: в экономической науке по-прежнему не существует единой согласованной трактовки понятия экономической адаптации, что затрудняет разработку теоретической базы для практического применения.

Специфика стран СНГ и Восточной Европы: переход от плановой экономики к рыночной системе в этих странах создал уникальные условия и проблемы, требующие специфических решений, которые ранее не встречались в экономической практике.

Эти аспекты указывают на важность экономической адаптации как центральной категории в экономической науке. Этот процесс критически важен для выживания и роста предприятий в динамичной и конкурентной среде.

Исследования в данной области могут помочь разработать эффективные стратегии адаптации, учитывающие местные условия и особенности.

Необходимость в дальнейшем научном исследовании в рамках экономической адаптации определяет следующие позиции:

- формирование теоретической базы: необходимость создания более чёткой теоретической платформы для понимания экономической адаптации будет способствовать формированию единого концептуального аппарата;

- выработка действенных рекомендаций: анализ адаптации и глубокое изучение приведут к формированию практических рекомендаций для предприятий, что в итоге приведёт к наиболее рациональным стратегиям;

- экспертиза апробированных практик: изучение и анализ ситуационных исследований по различным отраслям определяет результативные подходы и механизмы, которые в дальнейшем могут быть применены в других государствах и отраслях деятельности.

Классические методы управления часто опираются на математическое моделирование и анализ, что позволяет разрабатывать точные модели для относительно простых объектов. Однако в реальной практике, особенно в сфере управления социально-экономическими системами, эти подходы сталкиваются с определёнными ограничениями. Рассмотрим ключевые аспекты, связанные с моделированием и различными управленческими методами.

Ограничения классических подходов следующие.

Сложность объектов: социально-экономические объекты, такие как промышленные предприятия, являются сложными системами с множеством взаимосвязанных элементов. Их поведение часто зависит от множества факторов, включая человеческий фактор, культурные особенности и экономические условия, что затрудняет создание точной математической модели.

Недостаток информации: часто отсутствие и дефицит знаний о конкретных аспектах работы объекта или его окружения препятствует разработке полной и точной модели. Это приводит к необходимости использования менее точных, но более гибких методов управления.

Динамичность среды: социально-экономическая среда динамична и подвержена изменениям, что требует адаптивных подходов в управлении.

Адаптивное управление представляет собой мощный подход к решению сложных задач в условиях динамичной и неопределённой среды. Основное свойство адаптивных систем заключается в их способности реализовывать управленческие цели, несмотря на изменяющиеся параметры объектов и неопределённости внешней среды [9]. Рассмотрим этот концепт подробнее. Адаптивное управление обладает основными характеристиками (рисунок 1).

Рисунок 1 – Характеристики адаптивного управления
Figure 1 – Characteristics of adaptive control

Традиционно адаптивное управление развивалось в основном для физических процессов, где возможно создание точных математических моделей. Однако социально-экономические системы, такие как промышленные предприятия или банки, имеют ряд особенностей. Рассмотрим и проанализируем их.

Сложность и многообразие: заключаются в том, что эти системы состоят из множества взаимосвязанных компонентов, которые сложно формализовать [10]. Их поведение часто зависит не только от физико-математических закономерностей, но и от человеческого фактора, культурных особенностей и многих других аспектов [11].

Невозможность точной формализации: социально-экономические процессы трудно описать математически, так как они могут варьироваться в зависимости от множества факторов и условий.

Проблемы с данными: часто возникают сложности с неполными, неточными или устаревшими данными, на основе которых принимаются решения.

Внешние воздействия: неожиданные внешние влияния (например, экономические кризисы, изменения в законодательстве) могут существенно изменить ход процессов и необходимость адаптировать стратегии управления.

Адаптивное управление на основе прецедентов как подход предлагает выход из вышеописанных ограничений. Возникает необходимость в определении прецедента. Прецедент – это конкретный случай, в котором возникает проблема, описываются шаги её решения и достигается результат. Это позволяет учесть опыт предыдущих ситуаций при принятии решений в новых условиях. Разберём структуру прецедента: описание проблемы – чёткого понимания контекста и её характера; решение – выявить и определить верные шаги, предпринятые для её устранения; результат – анализ итогов и обоснование выборов, сделанных в процессе решения.

Для эффективного использования прецедентов в адаптивном управлении необходимо их правильно организовать и индексировать. С этой целью выбирают способы представления прецедентов:

- базы данных – позволяют структурировать и хранить информацию о прецедентах для быстрого доступа;
- древовидные структуры – упрощают визуализацию и навигацию по прецедентам;
- онтологии и фреймы – обеспечивают более сложные системы представления знаний, где учитываются взаимосвязи между элементами информации.

Однако существуют проблемы представления прецедентов, требующие решения следующих задач:

- что сохранить в прецеденте – важно определить, какую именно информацию следует включить для эффективного поиска и использования;
- структура описания прецедента – необходима чёткая и логическая структура, которая поможет в организации и индексировании данных;
- эффективный поиск и использование – разработка алгоритмов поиска, которые позволят быстро находить нужные прецеденты в базе данных [12].

Предлагается следующее определение: адаптация предприятия – это умение, используя ситуационный (адаптивный) анализ, предвидеть изменения и эффективно определять цели и средства их достижения, чтобы усилить конкурентные преимущества в динамично меняющейся внешней среде. Это требует всестороннего анализа экономической, производственной, научно-технической, финансовой и социальной сфер деятельности предприятия с учётом отраслевой специфики [13].

Таким образом, достижение предприятиями соответствующих целей возможно за счёт внедрения и реализации системы адаптивного управления изменениями, что может иметь как текущий, так и стратегический характер. Ключевым фактором, формирующим систему адаптации, является генеральная стратегия развития предприятия. Эта стратегия представляет собой неотъемлемую часть общей экономической политики компании, определяющей её главные цели, долгосрочные ориентиры и приоритеты в экономической деятельности. Экономическая политика предприятия, в свою очередь, складывается из комплекса взаимосвязанных политик, таких как маркетинговая, производственная и финансовая, которые совместно направлены на достижение поставленных стратегических целей.

В сложившихся обстоятельствах, с учётом динамично меняющейся внешней среды, адаптивное поведение представляется ключевым компонентом удержания позиций на рынке. Результативность адаптации определяет готовность предприятия к изменениям и определённой рыночной стратегии. Мобильная реакция и реализация адаптационных мероприятий позволяют быстро реагировать на неизвестные вызовы и применять их на практике – в этом заключается активное обращение.

Механизм адаптации обуславливает прохождение определённых этапов, которые затрагивают все виды деятельности предприятия и основаны на теоретических моделях, охватывающих как факторы влияния во внешней среде, так и масштаб бизнеса.

В рамках управления предприятиями механизм адаптации представляет собой набор инструментов, действий и процессов, которые будут направлены на трансформацию организации к изменениям внешней и внутренней среды. Более детально рассмотрим этапы механизма адаптации и выделим их основные черты.

1. Анализ и оценка внешней среды. Данный этап характеризуется анализом состояния экономики, включая интенсивность законодательных изменений, стремительное развитие технологий, уровень развития социальной и культурной сферы, а также состояние конкурентного окружения.

2. Исследование внутренних ресурсов и их возможностей. На этом этапе анализируют и определяют сильные и слабые стороны предприятия (денежные потоки,

оборотные активы, уровень и качество подготовки сотрудников), делают прогнозы в рамках возможностей для реализации преобразований.

3. Выявление векторов адаптации. На базе собранной информации и её анализе разрабатывают стратегии адаптации, являющиеся толчком к изменениям в основной деятельности предприятия, разработки инновационных продуктов, изменений в маркетинге и управлении. Не следует упускать и риски, которые связаны с изменением функционирования предприятия.

4. Разработка стратегии адаптации. Постановка долгосрочных и краткосрочных целей, задач, учитывая возможные угрозы и риски. Проработка детального плана мероприятий с привлечением заинтересованного круга лиц, определением и выделением требуемых источников финансирования.

5. Наблюдение и оценка эффективности. Регулярный контроль за результатами внедрённых изменений, их анализ для определения эффективности адаптации, а также внесение корректировок по мере необходимости. Получение обратной связи от сотрудников и других заинтересованных сторон для оценки достижений и выявления существующих проблем.

6. Адаптация стратегии. На основе мониторинга и полученной обратной связи требуется внести необходимые изменения в стратегию и процессы для повышения адаптивности и улучшения результатов.

Существуют две теоретические модели адаптации, которые помогают структурировать процесс управления изменениями: модель изменений Коттера и Модель Курта Левина. Модель изменений Коттера – это восьмиступенчатая модель, направленная на осознание этапов изменений, включающая такие ключевые шаги, как срочность, образование и работу коалиции, разработку стратегии и т. д. Модель Курта Левина представлена тремя этапами: оценкой текущего состояния и подготовкой к предстоящим изменениям; реализацией изменений на практике; закреплением изменений и их интеграцией в организацию.

Консервативное обращение находится в прямой противоположности к активному подходу. В этом случае предприятие бездействует, его поведение в значительной степени консервативно, регулярно ограничивается локальными нормами и дефицитом информации, что сказывается негативно на укреплении позиций на рынке.

Ситуационное обращение представляет собой более гибкий подход, при котором адаптационные процессы носят выборочный характер и зависят от конкретного вида и интенсивности воздействия факторов внешней среды на деятельность предприятия.

Ключевым аспектом успешной адаптации является способность предприятия оперативно минимизировать риски, возникающие в результате негативных изменений внешней среды. По сути, адаптация направлена на уменьшение негативного воздействия этих факторов. Риск в данном случае рассматривается как мера (степень) отклонения от запланированных целей, ожидаемых результатов или желаемого состояния. Он учитывает влияние как управляемых, так и неуправляемых факторов, а также прямые и обратные связи, существующие в системе управления.

Диагностика стиля руководства является одним из этапов адаптации предприятия к внешней среде. Следует отметить наличие связи между выбором стиля руководства и ситуационными факторами [14]. Так, например, Ф. В. Топольский характеризует в своей работе необходимость руководителем, менеджером уметь предсказать причины и источники возникновения ситуаций и иметь впрок заранее спроектированный механизм их моделирования, что позволит, исходя из имеющихся ресурсов, выбрать оптимальные варианты [15; 16]. Таким образом, значительную роль в адаптации стиля руководства к внешней среде играют ситуационные факторы и умение руководителя эффективно использовать свои навыки для своевременного реагирования на изменения во внешней среде, а также предвидения этих изменений для заблаговременной корректировки стиля руководства.

На рисунке 2 приведена разработанная автором модель адаптации стиля руководства к условиям внутренней и внешней среды.

Рисунок 2 – Модель адаптации предприятия к внутренней и внешней среде
 Figure 2 – The model of adaptation of the enterprise to the internal and external environment

Следует отметить, что в разработанной автором модели адаптации стиля руководства к условиям внутренней и внешней среды важная роль отведена выбору стиля руководства в зависимости от ситуационных факторов, которые влияют на предприятие. Корректировка стиля руководства относительно ситуационных факторов обуславливает повышение конкурентоспособности предприятия и рынка. Успех предприятия в условиях экономических вызовов в Российской Федерации зависит от многих факторов, в т. ч. от формирования системы внутреннего контроля и системы защиты информации и уровня учётной политики по обеспечению надежной финансовой отчётности [17]. Анализ действующей практики внутреннего контроля на предприятиях свидетельствует о достаточно низком уровне технического вооружения внутренних контролеров. С помощью компьютерных программ следовало бы формировать пакет контрольных данных, использовать приёмы документального контроля. Нельзя считать распространённым использование компьютерных средств во время проведения инвентаризаций. Проведённое исследование показывает, что функция контроля в управлении предприятиями используется не в полной мере. В ряде случаев системы внутреннего контроля не соответствуют современным требованиям по методологическим, методическим и организационным причинам, что обуславливает необходимость в оптимизации этих систем.

Для повышения эффективности системы внутреннего контроля предлагается комплекс мер, включающий: рациональное распределение полномочий и ответственности, ротацию кадров, усиление контроля над ключевыми направлениями деятельности, совершенствование процессов контроля при планировании продаж, сборе информации о клиентах и формировании досье, а также использование методов диагностики и прогнозирования проблем.

Особую роль в оптимизации контрольной системы играет бюджетный контроль, позволяющий своевременно выявлять отклонения фактических показателей от плановых, определять их причины и оперативно реагировать на них. Результаты такого контроля должны регулярно отражаться в контрольных отчётах различной периодичности (ежедневных, еженедельных, ежедекадных, ежемесячных и ежеквартальных).

В контексте решения практических экономических проблем и реформирования внутреннего контроля в Российской Федерации, особое значение имеет разработка методики организации внутреннего контроля, направленная на: повышение эффективности и гибкости системы управления; создание оптимальной модели контрольно-аудиторского процесса; разработку оптимальной управленческой модели; адаптацию к изменениям; чёткое распределение должностных функций [18; 19].

Внедрение предложенных методов в практику позволит превратить контроль из формальной процедуры констатации фактов в действенный инструмент эффективного управления предприятием, способствующий его динамичному развитию и экономическому росту.

Выводы

Таким образом, на сегодня как предприятиям, так и государству в целом необходимо переосмыслить роль адаптационной политики и важность стиля руководства в процессе управления. Эффективная адаптация требует системного подхода, затрагивающего все аспекты деятельности предприятия и его подразделения. Ключевым фактором является способность предприятия оперативно снижать риски, возникающие из-за неблагоприятных изменений во внешней среде. Риск здесь рассматривается как отклонение от намеченных целей, ожидаемых результатов, учитывая влияние различных факторов и связей.

В современных условиях, для обеспечения быстрой и успешной адаптации к динамичным изменениям внешней среды, целесообразно применение ситуационного подхода. Этот подход предполагает принятие эффективных управленческих решений, адаптированных к конкретным обстоятельствам, возникшим на рынке. Это позволяет

оперативно реагировать, например, на изменения спроса, внедрять новые технологии для выхода на новые рынки, а также минимизировать потери от экономических потрясений. В данном исследовании, посвящённом адаптации, был рассмотрен ряд ключевых вопросов. Получило дальнейшее развитие понятие «адаптация предприятия», определено, что ситуационный подход к организации управления процессом адаптации является элементом антикризисного управления, в частности, к организации планирования процесса адаптации, организации его информационного и финансового обеспечения. Усовершенствована модель адаптации предприятий к внутренней и внешней среде. Перспективы дальнейших исследований заключаются в необходимости разработки методов оптимизации контрольной системы предприятия.

Список источников

1. Аймурзинов М. С., Баймухамедова Г. С., Мустафина М. Л. Методологические аспекты построения систем адаптивного менеджмента кластерным предприятием // Актуальные научные исследования в современном мире. 2020. № 10-3(66). С. 29-35. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_4фин302156_20476510.pdf.
2. Шориков А. Ф. Минимаксное адаптивное управление выпуском продукции предприятия при наличии информационной неопределённости // Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 46-ой Международной научной школы-семинара, Уфа, 09-15 октября 2023 года. Воронеж: Издательство «Истоки», 2024. С. 684-691. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10957524>.
3. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов; пер. с англ. Москва: Изд-во социально-экономической литературы, 1962. 677 с.
4. Рикардо Д. Сочинения: в 4 т.; пер. под ред. М. Н. Смит. Москва: Государственное издательство политической литературы, 1955-1958. Т. 1: Начала политической экономии и налогового обложения. 1955. 360 с.
5. Петти В. Экономические и статистические работы; пер. под ред. М. Смит; предисл. А. Розенберга. Москва: Соцэкгиз, 1940. 324 с.
6. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. 1. Процесс производства капитала. Москва: Политиздат, 1988. Т. 1. 1988. 891 с.
7. Туган-Барановский М. И. Избранное. Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. 720 с. (Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времён до начала XX в.).
8. Сичкар И. А. Формирование теоретических основ цифровой стратегии предприятий // Цифровые технологии и устойчивое развитие региона: монография под общей редакцией О. Л. Некрасовой; Донецкий государственный университет, Экономический факультет, кафедра международного бизнеса и делового администрирования. Издательство «Перо», Москва, 2024. 311 с. С. 172-182. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_72045899_15498330.pdf.
9. Левина Т. А., Грозовский Г. И., Макушкин А. С. Роль процессного подхода в адаптивной системе управления качеством на машиностроительных предприятиях // От качества инструментов к инструментам качества: сборник докладов Всероссийской научно-технической конференции, Тула, 19-20 октября 2023 года. Тула: Тульский государственный университет, 2023. С. 370-375. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_55034563_44434945.pdf.
10. Шахгираев И. У., Гайтамирова М. А., Дудаева З. И. Основы адаптивного и антикризисного управления бизнес-моделью предприятия // Влияние новой геополитической реальности на государственное управление и развитие Российской Федерации: материалы VI Всероссийской научно-практической конференции, Грозный, 27 октября 2023 года. Грозный: Чеченский государственный университет им. А. А. Кадырова, 2023. С. 239-243. <https://doi.org/10.36684/103-1-2023-239-243>.

11. Яковлева Е. А., Воронова Н. С., Васильев С. А. Адаптивное управление стратегическим развитием предприятия: организационно-финансовые аспекты // Естественно-гуманитарные исследования. 2021. № 38(6). С. 379-386. <https://doi.org/10.24412/2309-4788-2021-6-379-386>.

12. Бакаев А. А., Шалыгин А. А. Адаптивное управление бизнес-процессами промышленного предприятия // Форпост науки. 2024. Т. 18, № 1. С. 4-11. <https://doi.org/10.22394/sp241.4-11>.

13. Егиазарян А. А. Актуальность разработки и внедрения адаптивного механизма управления российскими промышленными предприятиями в современных условиях // Экономические науки. 2024. № 240. С. 99-106. <https://doi.org/10.14451/1.240.99>.

14. Сичкар И. А. Теоретические основы и механизм управления финансовой безопасностью экономического субъекта // Актуальные проблемы правового экономического и социально-психологического знания: теория и практика: материалы VII Международ. науч.-практ. конф., 27 апреля 2023 г., Донецк. Донецк: ГБОУ ВО «ДГУЮ», 2023. 350 с. С. 92-99. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_60383386_30876443.pdf.

15. Агауров С. Ю., Зыкова Н. В., Смирнова И. Г. Адаптивное управление в нефтегазовой отрасли с учётом региональных условий // Экономика и управление. 2023. Т. 29, № 12. С. 1523-1531. <https://doi.org/10.35854/1998-1627-2023-12-1523-1531>.

16. Топольский Ф. В. Адаптивное стратегическое управление ресурсами и конкурентоспособность компании в условиях неопределённости // Вестник Академии права и управления. 2024. № 4(79). С. 220-226. https://doi.org/10.47629/2074-9201_2024_4_220_226.

17. Верига А. В. Роль учётной политики в обеспечении эффективности стратегии управления организацией // Методологические и организационные аспекты функционирования и развития социально-экономической системы: тез. докл. IV Междунар. научно-практ. интернет-конф., 18 ноября 2020 г., Донецк. Донецк: ДонАУиГС, 2020. 396 с. С. 189-191. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4303650>.

18. Романова Ю. С. Решения проблемы адаптации организаций к воздействию внешней среды // Современная политика государственного управления: за и против: материалы научно-практической конференции (с международным участием). В 2-х частях, Луганск, 24-25 ноября 2022 года. Часть II. Луганск: Издательство «Ноулидж», 2022. С. 130-136. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_54748984_11971719.pdf.

19. Сироткина Н. В., Агафонова М. С., Зимина Д. А. Адаптационные формы управления предприятием // Цифровая и отраслевая экономика. 2020. № 3(20). С. 5-11. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44025082_26893899.pdf.

Информация об авторе

И. А. Сичкар – старший преподаватель.

Information about the author

I. A. Sichkar – Senior lecturer.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 24.05.2025; одобрена после рецензирования 16.06.2025; принята к публикации 24.06.2025.

The article was submitted 24.05.2025; approved after reviewing 16.06.2025; accepted for publication 24.06.2025.